

SUV HAVZALARINI EKOLOGIK BAHOLASH.

b.dok.prof. **Turaboyev A.N.**

O'zMU ning erkin tadqiqotchisi **ISMOILOV H.F.**

Annotasiya: Ekologik tadqiqotlarni kompleks olib borish ularni ko'p tomonlama o'rganish imkonini beradi. Bu esa hozirgi kunning eng dolzarb muomalaridan tabiiy ozuqa muhitini saqlab qolish, ulardan kelajakda tug'ri foydalanish, baliqchilik xujaligini ijara narxlarini tug'ri baholash imkonini beradi.

Kalit so'z: Hidrobiont, Rotefera, copepod, clodesera, ixtiofauna, ekologik tadqiqot metodlari.

Bizni o'rab olgan olamdagi barcha suv xavzalar kelib chiqish xususiyatidan, ahamiyati va o'z-o'zini barqarorligini saqlash ikkita kata guruhga bo'linadi. Birinchi guruh suv xavzasi Tabiiy bo'lim bir necha ming yillardan beri ta'minoti tabiiy xavzalari, yillik yag'ingarchilik suvlari natijasida o'z-o'zini barqarorligini ta'minlaydigan xavzalardir. Ikkinchi suv xavza Suniiy suv xavza bo'lib uning kelib chiqishi bir necha 100 yillarga boradi, asosiy ta'minoti yillik yog'ingarchiliklar liken o'z-o'zini barqarorligiga inson bevosita va bilvosita ta'sirlarga bog'liq. Suv xavzalarining ayrim kursatkichlari bilan tanishamiz. Suv muhiti o'z ichiga ocean, dengiz, ko'llar va suv omborlarni oladi. Suv xavzasi eng keng xududni egallagan yashash muhiti xisoblanadi. Suv xavzalarning yashash muhiti sifatida bir qancha xususiyatlari o'ziga xos. Shulardan u yuqori zinchlikka ega, suvning shaffofligi, suvning kata issiqlik sig'imi va o'tkazuvchanligi, Suvning muzlagandagi kengayish xususiyati, O₂ miqdorining kamligi, yorug'likni oz miqdorda o'tkazishi kabi xususiyatlari bor. Alohida takidlash kerakki suv xarakatchan yani suyuq oquvchan muhit xisoblanadi. Buning harakati shu

muhitda yashaydiganlar uchun kam miqdordagi O_2 ning va ozuqa manbayidir. Shuningdek oquvchanlik suvning tarqalishini taminlaydi. Suvning xaroratiyani kattamiqdordagi issiqlik sig'imi va issiqlikni o'tkazuvchanligi doimiy bir xillikni yoki kam o'zgarishni ta'minlaydi. Masalan, atmosfera xarorati $10^{\circ}C$ ko'tarilishi suv xavzasini $1^{\circ}C$ oshishiga sabab bo'ladi. Suv xavzalarining tubi yani suv qarida xarorat $4^{\circ}C$ ni tashkil etadi. Suv xavzasi zinchligi quruqlik yani atmosfera ga nisbatan 700 barobarga yuqori, shu sababli organizmlarga tayanch xisoblanadi. Bir hujayralilar, ko'k yashil suvo'tlari, Rotefera, Clodesera, Copepodalar tanasidagi turli o'simtalar uchun xam ta'sirlanish yuzasi va ta'sir kuchini oshiruvchi omildir bu ularga atrofdagi organizmlarni sezish va xarakatlanishiga tayanch bo'ladi. Suv xavzasi ozuqa muomosini yechishda qisqa va kompleks xal etish uchun esa suv havzalarini kompleks tadqiq etish ayniqsa baliqchilik tarzda yondashish talabini quyadi.

Respublikamizda joylashgan tabiiy suv havzalarining ekologik holatini aniqlash, baliqlarni ozuqlantirish, iqlimlashtirish orqali foydalanish, Unumdorligini oshirish va tabiiy muhit holatini saqlab qolish buyicha keng qamrovli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Baliqchilikni rivojlantirishga oid vazifalar O'zbyekiston Ryepublikasi Pryezidyentining Qarorlarida jumladan, PQ- 2939 qarorda «sun'iy va tabiiy suv havzalari zahiralardan samarali foydalanish» shuningdyek, mazkur tarmoqlarning ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlarida «... baliqchilik tarmog'i ozuqa bazasini tizimli asosda mustahkamlash, baliqchilik xo'jaliklari va tashkilotlarini yuqori sifatli ozuqa bilan barqaror ta'minlash» vazifalari belgilab berilgan.

Barchamizga ma'lumki baliq ozuq-ovqat va sonoat miqyosida katta ahamiyatga ega bulib suv havzalarni baliqchilik nuqtayidan o'rganish muommolarni yumshoq yechimi bulishi bilan birga iqtisodiy ahamiyatgaxam ega. Suv havzalari baliqchilik xujaligini misolida kopleks tadqiq etish uchun quyidagi bir nechta tadqiqotlarni bog'liq holatda olib borish talabi quyiladi.

1. Suv havzasi u suv ombori yoki ko'llar bulsaxam dastlab uning asosiy, qo'shimcha suv ta'minotini bilish zarur. Ekologik kursatkichlarni aniqlash lozim.
 2. Suv havzalarni vizual holatda taxlil etish. Ekologik guruhlarni barqarorligini aniqlash talabi muhim.
 3. Umumiy gidrokimyoviy taxlil o'tkazish. Ekologik taxlil o'tkazish talabini quyadi.
 4. Tabiiy ozuqa manbayini aniqlash. Ekologik o'zgarishlarni oldindan bilish imkoniyati.
 5. Hidrobiontlarni toksanomik aniqlash. Ekologik populyatsiyalar, oziqa manbalari ularni turli shakillari.
 6. Hidrobiontlarni mavsumiy miqdorini, ekz. biomassasini aniqlash. Ekologik guruhlarni ozuqaviy bogliqliklarni kuzatish.
 7. Suv havzalarnining tabiiy ozuqa zaxirasining mavsumiy o'zgarish dinamikasi va undan populyatsiyaning yosh tarkibi, sifat va miqdor ko'rsatkichlarini, suniy kirib qolgan yoki kiritilgan baliqlar ov barqarorligini aniqlash. Ekologik omillarni ta'sirini baholash, o'zgarishlarni belgilash.
 8. Ixtiofaunasi turlarini aniqlash, baliq unumdorligini aniqlash va umumiy suv havzasining xolatidan baliqchilik nuqtayi nazarda tavsiyalar berish. Ekologik krisizlarni oldini olish ta'sirini yumshatish.
- Suv havzalarni manbalarini aniqlash bizga nima uchun kerak, suvni birinchi umumiy yillik miqdori, uzliksizligi va mineral tarkibini aniqlash kerakligini shuningdek manba o'zi bilan gidrobiontlar va baliqlarni olib kelishi miqdorini, yillik holati kabi muhim xususiyatlarni baholash uchun kerak buladi.
- Kiyengi bosqich tadqiqotlar davomida dastlab suv havzani vizual tekshirish (bunga suvning tiniqligi kabi muhim omillar kiradi) kerak buladi. Buning uchun belgilangan biostansiyalar yani suv havzasini kirish joyi, asosiy belgilangan nuqtalar va chiqish joylari hisobga olinadi. Bu holat suvni umumiy xususiyatini oddiy kuz bilan kursa buladigan belgilari tekshirish orqali ifodalanadi. Bu juda

muhim sababi suvni vizual tekshirish biostansiyalarni kerakli nuqtalarni belgilash umumiy suv havzasini kuzatib borish imkoniyatini beradi. Suvni tiniqligini 20 sm diametrli sekki diskida aniqlaymiz. Bu suv havzalarini tiniqligi unda qanday gidrobiontlar guruhi borligini kursatuvchi birinch singnal bulib xizmat etadi.

Keyingi bosqichda esa sovning umumiy gidrokimyoviy holati tekshiriladi.

- a) N, P, S birikmalar
- b) Mineral tuzlar miqdori
- c) pH kursatkich
- d) Suvning t xarorati

Kabi muhim xususiyatlari o'rganiladi, bu suvning umumiy xusiyatlarini va unda qaysi organizmlar yashashi uchun muhit bula olishini ilmiy isbotini kursatuvchi dalildir. Buning uchun termooksidometr "HANNA-H19147" dan, suvning pH kursatkichini "pH scan 30s-E" yordamida, mial tuzlarni tuzli reaksiyat yordamida aniqlaymiz. Bu kursatkichlar umumiy suv havzasi ekologik holatini kursatadi.

Suv havzasini gidroniotlarini aniqlash: Fitoplankton, zooplankton, bentos, makrofit va ixtiofaunasini sistematik aniqlash ularni biomassasini aniqlash kerak. Fitoplankton organizmlarni aniqlash uchun Apshteyning plankton tutgich to'ridan (kapron №76) foydaniladi. Suv havzasini peligal qismida olishda qayiqdan foydaniladi shuningdek suv tubi, loyqa usti xamda gidrofit o'simliklarni ustki yupqa yuzasidan kichik sathli (10sm) qirg'ichlar orqali yig'iladi fiksirlanadi va Gorayev kamerasida turlari aniqlanadi.

Zooplankton organizmlar Jeddi (kapron №76) turidan barcha suv havzalarda yig'ishdan mayda Rotereralar Rutter batametrida yig'ilashdan foydalanadi. Namunalar formalinning 4% li eritmasidan fiksirlanadi 1m kub dagi ulishi aniqlanadi suvning hajmiga 1000 ga bulinadi, biomassasi aniqlanadi .

Bentos organizmlar esa 1,5 chuqurlikdan yig'iladi Peterson dnocherpatilidan foydaniladi, ikki nuqtadan namunalar yig'iladi sababi natijalarni integrallash

uchin 4% formalinda fiksasiyaqilinadi va mikroskop ostida sistematik guruhi aniqlanadi .

Zooplanktonlar Roteferalar plankton turdan foydaniladi 11 xajmli Ruttner batometridan foydaniladi. Yig'ilgan namunalar formalinda fiksasiya qilinadi.

Qisqichbaqasimonlarni sanash turlarni sonini, yoshini, miqdorini, populyatsiya yoshini guruhlab tadqiq qilish imkonini beradi. Bu zooplankton organizmlar miqdoriga aniqlash ekologik baho berish imkonini kengaytiradi. Biomassasini ekz miqdorda aniqlash umumiy va alohida individual tarzda aniqlash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida suv havzasini allometrik o'sishi va og'irlik o'rtasidagi bog'likni quyidagi formula orqali aniqladi.

$$W = ql^b$$

W – massa (milligramda);

l - uzunligi (mm);

q – uzunlikdagi massa, 1 mmga teng.

b –ko'rsatkich darajasi.Kolovratkalar uchun b=3.

Makrofit organizmlar grabillar va Peterson dnocherpatilidan yordamida suv buyi atrofidan tuplanadi va gerbariy tayyorlanadi. Sistematik turlari aniqlanadi. Ixtofaunasi baliqchilar tomonidan tutilgan yoki oddiy tur tashlash orqali tutilgan baliq turlaridan sistematik guruhi aniqlanadi. Endi turlarni borligi ularni shu mihitga moslashish omillaridan biri ozuqa yani tabiy manbayi borligi xech kimga sir emas.Endilikda suv xavzalarini baholashda ayrim gidro biontlarni shu muiltga moslashgan belgilari va ozuqasini kuzatamiz bu uz navbatida ekologik baholash tug'ri yondashuvda ekanligini kursatadi.Masalan: Eshkakoyoqli qisqichbaqalar (*Soreroba*) — qisqichbaqasimonlar sinfiga mansub umurtqasiz hayvonlar turkumi (ba'zan kenja sinfi), tana shakli yashash tarziga bog'liq shu sababli suyri shaklda, juda uzun tukli o'simalari bor; suv tubida yashaydigan eshkakoyoqli qisqichbaqalar tanasi yassi, tana o'simalari kalta; parazit turlarining tanasi yashash tarzi ta'sirida regressiv o'zgarib, kuchli morfologik

xamda fiziologik degeneratsiyasi ko'zga yaqqol tashlanadi. Ayrim turlari odam organizmida parazitlik qiluvchi tasmaimon va to'garak chuvalchaglarning oraliq xo'jayini (mas, chuchuk suvlarda yashaydigan sikloplar tanasida keng tasmaimon chuvalchang va rishta lichinkalari uchraydi). 6000 dan oshiqroq turi ma'lum. Chuchuk suv havzalarida, jumladan O'zbekistonda sikloplar, dengizlarda *Kalanuslar* keng tarqalgan. Ba'zi *Rotiferlar* erkin suzadigan planktondir, boshqalari substrat bo'ylab harakatlanadi, Ba'zilari esa substratga biriktirib turadigan naychalar yoki tutqichlar ichida yashaydi. Taxminan 25 tur (masalan, *Sinantherina semibullata*), turg'un yoki planktondir. *Rotiferlar* chuchuk suv zooplankton organizmlarining muhim qismi bo'lib, asosiy ozuqa manbai bo'lib, ko'plab turlari tuproqdagi organik moddalarning parchalab hissa qo'shadi. *Diplostraca* yoki *Cladocera* odatda suv burgalari sifatida tanilgan, organik moddalarning mikroskopik tarkiblari (ayrim yirtqich turlari bundan mustasno) bilan oziqlanadigan mayda qisqichbaqasimonlarning yuqori qismidir. Ular aksariyat suv jamoalarida iste'molchilarning trofik darajasida (fitoplankton) ustunlik qilishadi.

Kladotseranlar antennalari ba'zi magistral qo'shimchalari bilan ozuqalarini o'shlab olgan holda zarralar bilan oziqlanishi mumkin (ular suspensivlar), ular filtrli oziq tutuvchilari bo'lib qirg'ichlar va g'ayri oddiy ovchilari (yirtqichlar) vakillari mavjud masalan, ular avvalgi qo'shimchalarini o'z o'ljalarini qo'lga kiritish uchun o'zgartirgan. Ushbu o'lja asosan protozoa, rotifer va boshqa mikrokrustasiyalardir. Kabi boshqa *kladotseranlar Dafniya*, ular dietada suv o'tlari va hatto bakteriyalarni o'z ichiga oladi. Bu holatlar va suv havzasidagi ozuqaviy bog'liklik suv havzasidagi qo'shimcha fermerlar baliqchilik xo'jaliklari tug'ri tartibda suv rejimi, ekologik muhit va ozuqa zanjiriga ta'sir etgan holatda tashkil etilganligini bildiradi. Suv havzasini ozuqa zaxirasini holatidan tavsiya va ijara haqqi hisoblab chiqish, suv havzasini organik qoldiqlari suv bilan birga aylanib chiqish, parchalanishi gidrobionlarni ozuqaviy bog'liqligiga ta'sir

kursatmaganligini eng muhimi turlar ular asosida populyatsiyalarni shakillanishi suv havzasini o'z-o'zini barqarorligini taminlaydi.

Xulosa o'rnida izlanish olib borilgan suv havzalari bir nechta maqsad bilan kuzatiladi shu kuzatishlar suv havzasini baholash tizimida ekologik baholash eng muhim jihatlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.
2. Alimov A.F., Bogatov V.V., Golubkov S.M. Produktsionnaya gidrobiologiya. Nauka, 2013. 3- 146 s.
3. Mustafayeva Z.A., Mirzayev U.T., Kamilov B.G. Методы гидроbiологического мониторинга водных объектов Узбекистана. Методическое пособие. – Ташкент: Navruz, 2017. 40-43.
4. Mustafayeva Z.A., Kuzmetov A.R. Bioraznoobraziye planktonnykh soobshchestv v ekosistemakh aydar-arnasayskoy sistemy ozer (Uzbekiston)// Kontinental'naya akvakultura: otvet vyzovam vremeni: Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moskva, VVTS, 21-22 yanvarya 2016-M: fgbnu vniir, 2016. T-1-M: Izd-vo «Pero» 2016-S.236-241